

5. Павлов, М.Ю. Формирование и использование творческого потенциала человека в экономике, основанной на знаниях. Монография / М.Ю. Павлов. – М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. – 176 с.

6. Самородова, Е.М. Человеческий капитал: особенности функционирования, накопления, использования / Е.М. Самородова. – СПб: Инфо-да, 2012.

7. Шихвардиев, А.П., Компетентность персонала как инструмент развития человеческого капитала организации / А.П. Шихвардиев, Т.Б. Саматова // Вестник науно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – Сыктывкар: СГУ, 2014. [Электронный ресурс]

УДК 331.101
DOI

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ФАКТОРЫ РОСТА

КОНДАУРОВА И. А.

канд. экон. наук, доцент

ШТАГЕР О. А.

аспирант

ЖУКОВ Н. А

аспирант

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, ДНР*

В статье рассмотрены основные теоретические подходы к пониманию сущности производительности труда как экономической категории на основе анализа взглядов ученых-экономистов с точки зрения исторического подхода. Обобщены и классифицированы основные факторы, которые оказывают влияние на динамику производительности труда. Усовершенствована классификация факторов производительности труда на основе выделения групп важнейших современных институциональных факторов, в число которых авторами включены научные исследования и их внедрение, человеческий капитал, организация труда, структурные сдвиги, социальное партнерство.

Ключевые слова: *производительность труда, материально-технические факторы, организационно-экономические факторы,*

PRO-LIFE WORK: THEORIST'S HIKES AND GROWTH FACTORS

KONDAUROVA I. A.

candidate of economic sciences, associate professor,

STAGER O. A.

graduate student

ZHUKOV N. A.

graduate student

SEE HPE «Donetsk National Technical University», Donetsk, DNR

The article examines the main theoretical approaches to understanding the essence of labor productivity as an economic category based on the analysis of the views of economists from the point of view of the historical approach. The main factors that influence the dynamics of labor productivity are generalized and classified. The classification of labor productivity factors has been improved on the basis of identifying groups of the most important modern institutional factors, among which the authors include scientific research and their implementation, human capital, labor organization, structural changes, and social partnership.

Keywords: *labor productivity, material and technical factors, organizational and economic factors, socio-psychological factors, institutional factors, human capital.*

Постановка проблемы. Важной предпосылкой достижения положительных сдвигов в социально-экономическом развитии любого государства является формирование эффективного организационно-экономического механизма повышения производительности труда. Необходимость повышения производительности усиливается рядом причин: во-первых, эффективное использование труда способствует наращиванию конкурентных преимуществ экономики; во-вторых, выход отечественной экономики из фазы рецессии возможен, прежде всего, через повышение производительности труда; в-третьих, прогрессивная динамика производительности труда и соответствующее увеличение доходов работающих и предприятий будет способствовать экономическому росту, расширению возможностей социального развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Многогранная проблема повышения производительности труда стала предметом внимания таких зарубежных ученых, как Ф. Гилбрет, П. Друкер, Г.Эмерсон, А. Кэмпбелл, Л. Туроу, Ф. Махлуп, М. Мескон,

П.Самуэльсон, Ф. Тейлор, А. Файоль, а также трудах Д. Богини, Б.Генкина, А. Гришновой, А. Гинзбурга, С. Струмилина и др.

Формулирование задачи исследования. В то же время недостаточно проработанными остаются вопросы, связанные с системными исследованиями влияния факторов на уровень производительности труда персонала предприятия. Актуальность, сложность и социальная значимость обозначенной проблемы обусловили выбор темы исследования.

Целью статьи является теоретический анализ производительности труда как экономической категории, обобщение и классификация факторов ее повышения.

Изложение основного материала исследования. Категория производительности труда имеет длительную историю становления и развития. В научных трудах Платона и Ксенофонта внимание акцентируется на существовании разделения труда между отдельными рабочими и между ремеслами, выделены так называемое «отраслевое распределение», в результате которого растет производительность труда. Обосновывая возникновение профессионального разделения труда, Аристотель выделял физический и умственный труд.

Основные методологические основы теории производительности труда сформировала классическая школа политэкономии. У. Петти, исследуя стоимость, акцентировал внимание на том, что пропорциональность обмена определяется затратами труда на производство товаров и зависит от ее производительности в различных отраслях. Заслугой У. Петти является вывод о том, что стоимость товара обратно пропорциональна производительности труда, а также осознание «производственного» происхождения богатства, источником которого является не сфера обращения, а труд и производство» [1].

Огромный вклад в эволюцию взглядов на категорию «производительность труда» внес А. Смит, который одним из первых определил весомую роль труда в создании благ, сформулировал понятие производительности труда, проанализировал ее роль в экономическом развитии общества. Согласно А. Смиту, производительным является «труд рабочего, который закрепляется и реализуется в каком-то предмете или товаре, пригодном для продажи, а также тот, который создает определенную ценность» [10].

Д. Рикардо как один из самых известных представителей школы классической политэкономии трактовал производительность труда как важнейший фактор влияния на прибыль. Экономической целью общества Рикардо считал именно увеличение доходов капиталистов, а, следовательно, и повышение производительности труда [1].

Дж. С. Милль поддерживал точку зрения А Смита и Д. Рикардо относительно трактовки производительного труда как деятельности, обеспечивающей создание богатства и материальных благ. Но, в отличие от них, британский ученый считал производительным также и работу, направленную на охрану собственности и на получение квалификации, развитие физических и духовных способностей людей. По мнению С. Милля, непродуктивным является труд, который не производит материального богатства и продукты которого не могут накапливаться [1].

Эволюция взглядов на категорию «производительность труда» проявилась из-за появления теории «факторов производства», которую сформулировал французский ученый Ж. Б. Сэй. Он настаивал, что труд является не единственным источником стоимости. Стоимость продукта создается в результате сочетания действия трех факторов: труда, земли и капитала [12].

Согласно научной позиции К. Маркса, «чем больше производительная сила труда, тем меньше становится масса труда, кристаллизованная в продукте. Величина стоимости товара изменяется, таким образом, прямо пропорционально количеству и обратно пропорционально производительной силе труда» [7, с. 112-115].

Родоначальник теории прибавочной стоимости К. Маркс исходил из того, что труд по своей природе является продуктивным. При этом рост производительности труда возможен при длительном использовании производительного оборудования, позволяет сокращать время на выполнение определенных операций. Доминирующую роль в росте уровня производительности труда, по К. Марксу, играют именно организационные факторы.

Категория «производительность труда» достаточно основательно исследовалась представителями неоклассического экономического направления. А. Маршалл предложил исследовать «четвертый фактор производства» – предпринимательскую способность [8, с. 201].

Теория предельной производительности нашла отражение в научных трудах Дж. М. Кейнса. Подчеркивая доминирующую роль труда в перечне факторов производства, он считал, что вознаграждение работников должно быть пропорционально их производительности [4, с. 342].

Важным этапом развития теории производительности труда выступает формирование концепции научной организации труда Ф. Тейлора и его последователей Г. Ханта, Ф. Гилбрета и Г. Эмерсона [3, 13]. Система Тейлора была направлена на повышение производительности труда на основе углубления разделения труда и

рационализации трудовых движений. Именно Ф. Тейлор обосновал, что возможно сэкономить много сил и средств, если правильно применять машины и механизмы, устраняя все ненужные движения [13, с. 15].

Проблемы производительности труда и капитала рассматривались М. Портером, который рассматривал производительность как необходимое условие международной конкуренции и отмечал важность повышения производительности во всех секторах экономики. Именно М. Портер высказал мнение о том, что производительность растет тем быстрее, чем более весомые позиции занимает страна на мировом рынке в отраслевом разрезе [9, с. 89-91].

Следует особо отметить тот значительный вклад в развитие теории производительности труда, который внесли российские ученые. На разных этапах изучением вопросов производительности занимались такие известные ученые, как С. Струмилин, А. Богданов, П. Маслов. Благодаря этим ученым в научный оборот введены новые экономические категории, началась широкая научная дискуссия о сущности производительности труда.

Сначала П. Маслов предложил термин «производительность труда», а затем А. Ерманский и Е. Завьялов – термин «успешность труда». Известным российским ученым С. Струмилиным рассматривались такие категории, как «полезность труда», «интенсивность труда», «производительная сила труда», «рентабельность труда», «оптимальность труда», «экономия труда» и т. п. [2, с. 11-12].

Анализируя современные подходы к определению категории «производительность труда», можно утверждать, что среди ученых продолжается дискуссия вокруг трактовки этой экономической категории. Подавляющее большинство ученых придерживалась точки зрения, согласно которой производительность труда определяется, как способность конкретного труда производить определенное количество материальных благ (продукции) за единицу рабочего времени, как степень плодотворности, способности конкретной рабочей силы производить потребительские ценности или выполнять любую полезную работу.

Терминологически зарубежные ученые различают производительность живого труда, определяя ее как «labor productivity» (производительность труда), тогда как термин «productivity» (производительность) характеризует более широкий спектр характеристик. Для подавляющего большинства ученых характерно определение производительности как соотношение двух величин – результатов труда и расходов на нее. Так К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю

под производительностью труда понимают средний продукт труда или выработку одного рабочего за один час. Согласно их позиции, это понятие, прежде всего, характеризует отношение результата к затратам труда [6].

Заметим, что согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ), предлагается различать понятия «производительность» и «производительность труда». Производительность считается общим показателем, который, во-первых, отражает эффективность использования ресурсов производства (труда, капитала, земли, материалов, энергии, информации) в процессе производства продукции (предоставлении услуг, выполнении работ); во-вторых, демонстрирует взаимосвязь между количеством и качеством производимых продуктов или предоставляемых услуг, и количеством ресурсов, затраченных на их производство; в-третьих, дает возможность сопоставления результатов производства на различных экономических уровнях.

Что касается производительности труда, то, по рекомендациям МОТ, это – показатель, отражающий степень эффективности использования одного конкретного фактора производства (или ресурса) труда.

Обзор и обобщение литературных источников свидетельствует о том, что понятие «производительность труда» употребляется авторами в различных контекстах. Но, обобщив мнения большинства авторов, можно утверждать, что производительность труда – это эффективность затрат конкретного труда, которая определяется количеством продукции (работ, услуг), произведенного в единицу рабочего времени, или количеством времени, затраченного на единицу продукции (обратная величина – трудоемкость).

Повышение производительности труда происходит под влиянием факторов, которые обуславливают эффективность и интенсивность осуществления этого процесса. При этом классификация этих факторов может быть осуществлена в порядке определения их приоритетности, предусматривающем выделение факторов эндогенного и экзогенного влияния в зависимости от характера их влияния на повышение производительности труда.

Современные экономисты предлагают различать факторы и условия (предпосылки) по степени воздействия на уровень производительности труда. В частности, экзогенные факторы влияния, воздействующие непосредственно на повышение производительности труда, включают в себя состояние орудий и предметов труда, самого процесса труда и эффективность их взаимодействия, тогда как

эндогенные факторы не оказывают непосредственное влияние на производительность труда, а создают базу для активного проявления факторов, определяющих изменения производительности труда [46, с. 165].

Особое значение приобретает так называемый «закон роста производительности труда», в котором определены пять групп факторов, оказывающих влияние на производительность на макроуровне, а именно [11, с. 34]: материально-технические (степень использования средств производства, НТП, технологии); организационно-экономические и управленческие; природные; общественно-экономические (формы собственности); социально-психологические (условия труда и отдыха).

В современных условиях наиболее аргументированной классификацией факторов роста производительности труда является выделение трех основных групп, в частности: социально-экономических, материально-технических и организационно-экономических.

К социально-экономическим факторам роста производительности труда следует отнести факторы, которые определяют качество использования рабочей силы, в частности: уровень и качество профессиональных знаний, компетентность, ответственность, профессиональная мобильность, дисциплинированность, трудовая активность, социально-психологический климат в коллективе и др. К материально-техническим факторам относят те, которые связаны с прогрессивными изменениями в технике и технологии производства, а именно: модернизация оборудования, внедрение новых прогрессивных технологий, повышение уровня автоматизации и механизации производства, использования новых видов сырья, материалов и энергии.

К числу организационно-экономических факторов отнесем те, которые связаны с изменениями в организации производства, труда и управления (совершенствование структуры аппарата управления и систем управления производством, улучшение материальной, технической и кадровой подготовки производства, внедрение передовых методов и приемов труда, внедрение прогрессивных норм и нормативов труда, совершенствование систем материального стимулирования).

Рис. 1. Институциональные факторы роста производительности труда

Демографические факторы, оказывающие непосредственное влияние на производительность труда, включают в себя фактор здоровья как неотъемлемой характеристики системы человеческих ценностей. Как для каждого отдельного человека, так и для нации, общества в целом трудно найти другую ценность, которой бы здоровье уступало по своей роли и влиянию на все другие аспекты жизнедеятельности.

Кроме того, по нашему мнению, одним из важнейших факторов повышения производительности труда является обеспечение устойчивого развития окружающей среды. От природных свойств земли, плодородия почвы, от особенностей климата, лесной и другой растительности, животного мира, воды рек, озер, морей и океанов, богатств земных недр, чистоты воздуха зависят темпы роста производства и благополучие людей. Степень доступности природных ресурсов прямо пропорционально влияет на уровень производительности труда. Чем доступнее природные ресурсы, тем меньше затраты труда, необходимые для производства конечного продукта, тем выше производительность труда.

Еще одним не менее важным фактором повышения производительности труда является обеспечение достойных социальных условий жизнедеятельности человека (сфер общественной жизни, социальных институтов и социальных групп), влияющие на формирование его сознания и поведения.

Социальными условиями жизнедеятельности мы считаем все те факторы, которые определяют, каким будет поведение человека, какой будет его судьба и место в обществе, то есть это условия в семье, коллективе, на улице, в кружках, средствах массовой информации и т.д.

Выводы. Таким образом, анализ научной мысли показал, что в течение последних десятилетий произошла существенная эволюция научных взглядов по определению места человека в экономике: стратегическими ресурсами современной экономики стали образование и интеллектуальный капитал, возросла потребность в знаниях и самореализации человека-работника. Все это обусловило необходимость в поиске новых практик обеспечения роста производительности труда, основанной на инновациях и использовании производительных способностей человека. Рост производительности труда зависит от материально-технических, организационно-экономических, природных, общественно-экономических, социально-психологических и других факторов.

Список использованных источников

1. Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе. /М.Блауг. – Москва: Дело, 1994. – 627 с.
2. Вишневская, Н. Т. Затраты на рабочую силу и производительность труда / Н. Т. Вишневская // Труд за рубежом. 2003. – № 4. – с.3-16.
3. Гильбрет, Ф. Азбука научной организации труда и предприятий /Ф. Гильберт; под ред. и с предисл. Р. С. Майзельса; пер. с нем. К. Росс. – Москва: Вся Россия: Бюро стандартизации, 1923. – 55 с.
4. Кейнс, Д. М. Общая теория занятости, процента и денег. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <http://www.nglib.ru>.
5. Кондаурова, И. А. Система факторов производительности труда в контексте экономического развития /И.А.Кондаурова, А.А.Подгорный // Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов III Международной научно-практической конференции (29-30 января 2017 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017 – С. 301 - 504.
6. Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2 т. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – М.: Республика, 1992. – Т. 2. – 400 с.
7. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономики / К. Маркс. – Москва: Политиздат, 1960. – 907 с.
8. Маршалл, А. Принципы экономической науки: в 3 т. Т. 1 Режим доступа: <http://www.library.fa.ru/files/Marshall.pdf> .– Загл. с экрана.
9. Портер, М. Конкуренция / М. Портер; [пер. с англ.] – Москва: Вильямс, 2005. – 608 с.
10. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — Москва: Эксмо, 2007. – 960 с.
11. Соколова, Л. Г. Управление производительностью труда на различных уровнях хозяйствования: дисс. доктора экон. наук: 08.00.05. / Соколова Лариса Георгиевна. – Иркутск, 2004. – 365 с.
12. Сэй, Ж.-Б. Трактат по политической экономии. Фредерик Бастиа. Экономические софизмы. Экономические гармонии. /Ж.Б.Сэй. – Москва: Дело, 2000. – 232 с.
13. Тейлор, Ф. У. Принципы научного менеджмента / Ф. У. Тейлор // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]: аналит. портал. – Электрон. дан. – Москва, 2002. – Режим доступа: <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3631>. – Загл. с экрана.

14. Фишер, С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи.
– Москва: Дело ЛТД, 1995. — 864 с.

УДК 331.522.4

DOI

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ФУЧЕДЖИ А. И.

преподаватель

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР*

В статье обоснована роль человеческого капитала в развитии предприятия, представлены основные направления инвестиций в создание конкурентных преимуществ человеческого капитала. Обобщение научных подходов к использованию и управлению человеческим капиталом позволило также актуализировать возможность и необходимость применения человеческого капитала как фактора повышения конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: человеческий капитал, конкуренция, конкурентные преимущества, кадры, ресурсы, здоровье, образование, мобильность, инвестиции.

HUMAN CAPITAL AS A FACTOR IN IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

FUCHEJI A. I.

teacher

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The role of human capital in the development of an enterprise, presents the main directions of investment in the creation of competitive advantages of human capital has been justified in the article. The generalization of scientific approaches to the use and management of human capital also made it possible to actualize the possibility and necessity of using human capital as a factor in increasing the competitiveness of an enterprise.

Keywords: human capital, competition, competitive advantages, personnel, resources, health, education, mobility, investment.

Постановка проблемы. В современном мире человеческий капитал является определяющим фактором повышения конкурентоспособности